

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MILAGROS ISIDRA Q. VELARDE, MS.AS.

Assistant Professor II

Negros Oriental State University

bhe.velarde@gmail.com

“ANG KALABAW NI TATAY”

Si Oli, ang kalabaw ni Tatay
masipag, matatag, matikas ang tindig
katawan ay malapad, matitigas ang laman,
maitim ang balat, sungay ay matutulis at napakatapang.

Tuwing tag-ulan, sa palayan ang tungo,
ang putik ay tila unan sa kanilang paa't siko.
Mula silahis ng araw hanggang dapithapon,
magkasabay sa bugso ng ulan at init ng ambon.

Hindi umaangal, di rin umaatras,
kasama ni Tatay, kayod hanggang wakas.
Pagkatapos ng gawain, si Oli'y nanlalambot,
gutom na gutom, tila batang sabik sa mainit na goto.

Kaya't aani si Tatay ng damong paborito
napyer na sariwa, may halong molasses
na tila ba sorbetes na matamis-tamis.

May bagaso't darak din sa kanyang sako,
dinagdag sa kainan para kay Oli'y ganado.
At kapag siya'y nanlulumong tila,
electrolyte sa tubig at bitamina ang siyang pampasigla.

Bawat madaling araw, sila'y magkasama,
nagpapastol ng luntiang damo
Sa may tapat ng ilog na payapa.

Sa huli, Si Oli'y maliligo,
nagtitimpi't nagtatampisaw sa ginaw ng mga agos.
Tuwang-tuwa si Tatay, tila batang naglalaro
sapagkat sa puso niya,
si Oli ang kanyang katuwang sa tuwina.

Hindi man tao, ngunit damang-dama,
ang ugnayang sa pagitan nila'y may dalang halaga.
alam mong nakikinig, sa mga hinaing, buntong-hininga,
at hikbi ng pagod na dibdib.

Si Oli, ang kalabaw,
ay kaibigan sa araw-araw
kasama sa ulan, sa init, sa hirap, at sa buhay
ay kasangga't kaagapay.

